

BOLALARDA DIQQATNING RIVOJLANISHI

Bobonazarova Nodira Oktambekovna

*University of Economics and pedagogy NOTM
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi*

Usmonova Dilnavo Ulug'bek Qizi

*University of Economics and pedagogy NOTM
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi*

Anotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda diqqatning rivojlanishi mavzusida fikr yuritiladi. Bolalar diqqatini jamlay olishi ham jamlay olmasligi ham albatta birinchi o'rinda oiladagi muhitga ham bog'liq. Chunki bolalar turli sharoitda tarbiya oladi. Bolani diqqatini bir joyga jamlay olishi qiyin shunda bolaning diqqatini jamlash uchun metodlar, o'yinlar, mashqlar o'tkazishi kerak. Bu maqolada diqqat haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: diqqat, diqqat turlari, diqqat xususiyatlari, ixtiyoriy diqqat, o'yin.

Аннотация: В данной статье рассматривается тема развития внимания у детей. То, могут ли дети концентрироваться и не могут концентрироваться, конечно, также зависит от среды в семье в первую очередь. Потому что дети получают воспитание в разных условиях.

Ключевые слова: внимание, виды внимания, особенности внимания, произвольное внимание, игра.

Abstract: This article discusses the topic of attention development in children. Of course, whether children can or cannot concentrate also depends on the family environment in the first place. Because children are raised in different conditions.

Keywords: attention, types of attention, features of attention, arbitrary attention, game

Ongning biror-bir predmet, hodisa yoki faoliyatiga qaratilishida to'planishi diqqat deyiladi. Agar inson diqqate'tiborinio'zi idrok etayotgan narsaga yoki bajarayotgan ishiga qarata olmas ekan, unda hech bir psixik jarayon maqsadgayo'naltirilgan va unumli bo'la olmaydi. Ba'zan biron-bir predmetga qarab tursak ham uni ko'rmasligimiz mumkin yoki unarsa ko'zimizga g'ira-shira ko'rinib qolishi mumkin. Diqqat shunday muhim bir psixik jarayonki, u odamning barcha faoliyatlarida ishtirok etadi. Eng sodda faoliyatda ham (masalan, ninaga ip o'tkazishdan tortib), eng murakkab faoliyatni ham (o'qish, yozish kabi) diqqatning ishtirokisiz bajarish mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun diqqatning inson hayotidagi roli benihoya kattadir. Mashhur rus pedagoglaridan K.D.Ushinskiy diqqatning inson hayotidagi ahamiyati

haqidagapirib, bunday degan edi: «Diqqat ruhiy hayotimizning shundayyagona bir eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarningbarchasi shu eshik orqali o'tib kiradi».

Haqiqatdan ham, diqqat eshigidan tashqarida qolgan narsa ongimizga borib yetmaydi. Diqqatning bilish jarayonidagi ahamiyatini alohida ta'kidlabot'tish lozimdir. Diqqat bizning barcha ongli xarakterimiz va anglangan idrokimizning muhim omili hisoblanadi. Diqqatning inson hayotidagi roli katta. Diqqat eng sodda faoliyatda ham masalan; ninaga ip o'tkazishdan tortib eng murakkab faoliyatlarda ham diqqatimizning ishtirokisiz bu ishlarni qila olmaymiz. Haqiqatdan ham diqqatimiz tashqarisida qolgan narsalar ongimizga borib yetmaydi. Diqqatimiz sezish, idrok qilish, xotira, xayol va tafakkur jarayonlarida har doim ishtirok etadi. Diqqatimiz barcha aks ettirish jarayonining doimiy yo'ldoshi hisoblanadi.

Diqqat barcha psixik jarayonlarda ishtirok etsa ham, lekin diqqatning yolg'iz o'zi hech narsani aks ettira olmaydi. Diqqat ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'ladi. Ixtiyoriy diqqat; kishi o'z oldiga maqsad qo'yadi va iroda kuchi sarflaydi. Ixtiyorsiz diqqat; kishi o'z oldiga maqsad qo'ymaydi, iroda kuchi sarflamaydigan diqqat turi hisoblanadi. Bola hayotining bir oylik davrlarida ixtiyorsiz diqqat xarakterli bo'ladi.

Ixtiyoriy diqqat bola yoshiga to'lganda yoki ikki yoshga yetganida paydo bo'ladi. Ixtiyoriy diqqat tarbiya jarayonida yuzaga keladi. Bolalarda maktabgacha yoshidan boshlab ixtiyoriy diqqat rivojlana boshlaydi. Lekin maktabgacha kichik yoshdagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat ustunlik qiladi. Bolalarda o'yin faoliyatidan o'qish faoliyatiga o'tish jarayonida qiyinchilikka duch kelishi mumkin. CHunki bolalar boxchadagi muhitga moslashadi va maktabga kelganida diqqatini bir joyga ya'ni o'qish faoliyatiga jamlashi qiyin bo'ladi. Diqqati tarqoq bo'ladi. Bolalar diqqatini ko'pi bilan uch to'rt minut jamlay olishi mumkin. Bolalarda ixtiyoriy diqqatni rivojlantirishda o'yinning roli katta hisoblanadi. O'yin turlari;

1. Didaktik o'yin
2. Harakatli o'yin
3. Rolli sujetli o'yin

Bola ilk jarayonlarida yakka, predmetli o'yinlar bilan o'ynaydi. Muloqotning to'g'ri tashkil etilishi; jamoaviy o'yinlar o'yina boshlaydi. Masalan; fudboll, voleyboll, Qoidali o'yinlar soatlab kunlab davom etishi mumkin. Bu turli o'yinlar payitida bolalar diqqatlarini bir joyga to'playdi, o'yinlarning qanday qilib o'ynalishini o'zlari mustaqil tanlab olishadi. Bolalar o'yin payitida o'z harakatlarini o'yin qoidalariga moslaydi va do'stlarining harakatlarini ham kuzatib borishga harakat qiladi. Bolalarning o'ynayotgan jarayonda ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqati yaxshi rivojlanadi. Bolalarning o'yin faoliyati davomida ularda ixtiyoriy diqqatning rivojlanishi uchun sharoit yaratib beradi. Ixtiyoriy diqqat iroda bilan bog'liq.

Diqqatning ixtiyoriy turini savol va topshiriqlar berish orqali rivojlantirish lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalar diqqatining rivojlanishi faqat MTMdagi sharoitgagina emas ko'p jihatlaridan oiladagi sharoitga ham bog'liq. Shu sababdan hamma bolalarning diqqati bir xil darajada rivojlanmaydi.

Diqqat insonning hayotida juda katta ro'l o'ynaydi. Maktabgacha yoshidan boshlab bolalarda ixtiyoriy diqqat rivojlana boshlaydi. Biroq maktabgacha kichik yoshdagi bolalarda ixtiyorsiz diqqat ustunlik qiladi. Maktabgacha kichik yoshdagi bolalarda kun sayin paydo bo'ladigan yangi-yangi qiziqishlar, o'yin faoliyatlarining xilma-xil bo'la borishi ularda ixtiyorsiz diqqatni asta - sekin takomillashtirib boradi. Maktabgacha ta'lim muassasasi tomonidan talab etiladigan tartiblarga bo'ysunish, qoidali o'yin shartlarini so'zsiz bajarish, kattalarning topshiriqlarini chidam va qunt bilan ado etish kabi hollar maktabgacha yoshdagi bolalarda diqqatning ixtiyoriy turini rivojlantiradi.

Bolalarda ixtiyoriy diqqatni rivojlantirishda o'yinning roli juda kattadir. Chunki, turli o'yinlar paytida bolalar diqqatlarini bir joyga to'plab, o'z tashabbuslari bilan ma'lum maqsadlarni ilgari suradilar. O'yinlarning qanday qoidalar asosida o'ynalishini o'zlari mustaqil ravishda tanlab oladilar. O'yin qoidasidan chetga chiqib ketmaslik uchun o'z harakatlarini o'yin qoidalariga moslashtirishga va o'yinda qatnashuvchi o'rtoqlarining harakatlarini ham kuzatib borishga tirishadilar. Ana shunday o'yinlarda **ixtiyorsiz diqqat** bilan birga ixtiyoriy diqqat ham aktiv ishtirok etadi. Bolalarning o'yin faoliyatlari ularda ixtiyoriy diqqatning rivojlana boshlashi uchun sharoit yaratib beradi.

Shuni ham nazarda tutish kerak-ki, ixtiyoriy diqqat iroda bilan bog'liq. Shuning uchun ham bolalar diqqatning bu turini o'zlaricha mustaqil tashkil eta olmaydilar. Dastlabki paytlarda diqqatning ixtiyoriy turini har xil savollar va topshiriqlar berish yo'li bilan rivojlantirib borish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarda diqqatning ayrim xususiyatlari, ya'ni diqqatning **kuchi va barqarorligi** ham tarkib topa boshlaydi. Buni biz bolalarning (xususan o'rta va katta guruh bolalarining) bir ish ustida uzoq vaqt davomida o'tira olishlaridan, ba'zi o'yinlarni zerikmay soatlab o'ynay olishlaridan, ta'limiy mashg'ulotlarda chidam bilan o'tira olishlaridan ko'rishimiz mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalar diqqatining rivojlanishi faqat MTMdagi sharoitgagina emas, balki ko'p jihatdan oiladagi sharoitga ham bog'liqdir. Shuning uchun ham bolalarning diqqati bir tekisda va bir xil darajada rivojlanmaydi. Ayrim bolalar oilada tegishli nazorat ostida bo'lmasligi yoki haddan tashqari erka qilib, taltaytirib yuborilganligi tufayli o'zlarining xatti-harakatlarini, xulq-atvorlarini tartibga sololmaydilar. Bunday bolalar hamma narsalarga ruxsatsiz tegaveradigan, bir joyda tinib-tinchib o'tirolmaydigan, tartibga chaqirilganda gapga quloq solmaydigan bo'ladilar. Bunday bolalarda diqqat juda beqaror bo'lgani uchun ular hech bir narsa ustida qunt bilan mashg'ul bo'la olmaydilar.

Diqqatni boshqara bilmaslik, ya'ni ma'lum muddat davomida bir narsaga yo'naltira olmaslik, mashg'ulotlarda intizom buzishga va boshqalarga xalaqit berishga olib keladi. Ana shuning uchun tarbiyachilar bunday bolalarga nisbatan individual munosabatda bo'lishlari (har xil mas'uliyatli topshiriqlar berish va hokazo), ularda diqqatning kuchini hamda barqarorlik xususiyatini tarbiyalab borishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Ivanov I., Zufarova M. “Umumiy psixologiya”. Uz.FMJ., 2008
- 2.V.M.Karimova Psixologiya T.Sharq 2002 y
- 3.Davletshin M.G., Mavlonov M.M, Tuychiyeva S.M. “Yosh va pedagogik psixologiya” T. TDPU, 2009 .
- 4.Safayev N.S., Mirashirova N.A., Odilova N.G. “Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti”:-T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.
- 5.Xaydarov F.I., Xalilova N. “Umumiy psixologiya”. T: “Fan va texnologiyalar”
- 6.Nazirova L.V., Raximova I.G., Kamalova Z.X., Xolmuratova D.A., «Obshaya psixologiya» - Uchebnoye posobiye T. TGPU. 2020g
- 7.Yugay A.X., Mirashirova . N.A. «Obshaya psixologiya» T. TGPU, 2014.